

A. Suslenco,
Dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
V. Corbu
Dr.

FACTORUL UMAN – FACTOR FUNDAMENTAL AL EFICIENTIZĂRII GESTIUNII OPERATIVE A REȚELELOR ELECTRICE

Abstract. this work represents a theoretical-applicative foray into the possibilities of making the operative management of electrical networks more efficient. As the operational management is carried out by the human resources of the organization, the human factor becomes the main factor of the efficiency of the operational management of the electrical networks. As a result, the purpose of the research is to elucidate the contribution of the human factor in the efficiency of the operative management of the electrical networks. The research methodology focused on the use of the following research methods: analysis, synthesis, induction, deduction, abduction, comparative analysis, secondary data analysis. Towards the end, we can note that the efficiency of the operational management of the electrical networks can be ensured by increasing investments in the human factor, which will generate possibilities for increasing the quality of the operational management. At the same time, the application of information technologies and the digitization of operative management can ensure a safe route to achieve the efficiency and performances recorded by the operative management department, on the one hand, as well as ensure the increase of organizational performance, on the other hand.

Key Words. operational management, electrical networks, energy management, human factor, organizational efficiency.

Tendențele de dezvoltare a economiei moderne indică sporirea concurenței între întreprinderi și organizații pentru toate tipurile de resurse. În condiții de creștere constantă a componentei energetice în costurile de producere a produselor și de furnizare a serviciilor manifestă o relevanță deosebită managementul energetic – care reprezintă gestiunea consumului de resurse energetice.

Problemele pe care le abordează managementul energetic sunt direcționate spre asigurarea și eficientizarea gestiunii tehnice a resurselor energetice, pe de o parte, precum și oportunitățile de sporire a eficienței energetice în contextul reducerii consumului de resurse energetice în cadrul companiilor [1, p. 16].

Reducerea costurilor energetice datorită implementării unui management energetic eficient conduce la o serie de avantaje: sporirea performanței organizaționale, păstrarea locurilor de muncă, asigurarea surselor suplimentare pentru investiții, sporirea competitivității și creșterea sustenabilității întreprinderii.

Economisirea energiei se referă la procesul de reducere a consumului de energie prin creșterea eficienței managementului. Economisirea energiei poate măsurată în unități absolute (fizice) de energie, resurse de combustibil (kWh, Gkall, etc.), precum și în indicatori de cost (unități monetare).

Mărimea (efectul) economisirii energiei la o întreprindere este determinată de diferența costurilor în unități fizice sau economice, înainte de implementarea măsurilor de eficientizare a utilizării resurselor energetice și după implementarea acestor măsuri.

Principalele *obiective* ale managementului energetic sunt direcționate spre:

- evaluarea nivelului actual al eficienței energetice a companiei;
- elaborarea și implementarea politicii de eficiență energetică în cadrul companiei;
- integrarea managementului energetic în structura organizațională a companiei;
- motivarea consumatorilor de resurse energetice în eficientizarea consumului de resurse energetice;
- asigurarea informațională a managementului energetic;
- asigurarea investițională a managementului energetic [9, p. 7].

Acțiunile de implementare a managementului energetic la o întreprindere pot fi reprezentat ca o serie de faze (etape) suprapuse:

1. Realizarea controlului asupra consumului de energie;
2. Investiții și activități care cresc eficiența energetică;
3. Mențineți controlul asupra consumului de energie și creșteți în continuare eficiența energetică [9, p. 8].

În prima etapă, eforturile semnificative (materiale, financiare, de muncă etc.) trebuie direcționate spre asigurarea controlului consumului de energie. Pe măsură ce obținem controlul asupra consumului de energie, efortul depus trebuie direcționat spre acțiuni de reducere a consumului de resurse energetice.

Principalele activități implementate în această etapă:

- asigurarea măsurării consumului tuturor resurselor energetice, pentru implementarea posibilității unei analize cuprinzătoare a consumului acestora;
- evaluarea metodelor de control și reglare în domeniul electric, termic, alimentare cu apă, ventilație, aer condiționat etc. Pentru determinarea nivelului de eficiență de funcționare a sistemelor enumerate;
- realizarea unei campanii de informare pentru sensibilizarea personalului și sensibilizarea lor privind necesitatea de economisire a energiei;
- instruirea personalului în vederea utilizării metodelor, precum și a oferirii recomandărilor care conduc la creșterea eficienței energetice.

În a doua etapă, este necesar să se asigure procesul de investiție în creșterea eficienței energetice. În momentul inițial al implementării etapei a 2-a eforturile, de obicei semnificative, scad pe măsură ce este implementată. În această etapă, se ia în considerare posibilitatea elaborării unui program/proiect de investiții care îmbunătățește eficiența energetică. Totodată, la această etapă se realizează lista prioritară de activități și investiții în vederea sporirii eficienței energetice.

La a treia etapă este necesar să se creeze un sistem de management energetic SMART cu monitorizare computerizată. Acest sistem trebuie să ofere utilizatorilor în timp real informații care să îi ajute să ia decizii corecte în vederea creșterii eficienței energetice.

Realizarea și menținerea controlului asupra consumului de energie este un proces dinamic care necesită o reorganizare constantă deoarece, în caz contrar, consumatorii își pierd atenția față de economisirea energiei. Beneficiile investițiilor în economiile de energie necesită o permanentă reevaluare din cauza schimbărilor tehnologice. În această etapă, se evaluează rentabilitatea investiției și are loc reinvestirea resurselor în sporirea eficienței energetice.

Companiile din sistemul energetic, la fel ca celelalte companii, în contextul creșterii eficienței energetice trebuie să-și direcționeze activitățile în vederea creșterii eficienței managementului energetic prin prisma perfecționării gestiunii operative. Astfel, atât companiile producătoare de energie cât și Operatorii de sistemului de distribuție a energiei electrice sunt obligate să identifice măsuri de economisire a consumului de energie.

Eficiența managementului energetic este direct influențată de competența, de motivația și implicarea angajaților companiilor din acest sector. Astfel, resursa umană este principala resursă care contribuie la asigurarea plus valorii în cadrul companiilor, este resursa creatoare, motivată care transformă toate celelalte resurse din cadrul unei companii. Potențialul uman al angajaților companiei este cel mai valoros atuu al organizațiilor care activează în secolul XXI, caracterizat de dinamism, turbulențe, schimbări rapide care impun angajații să se adapteze noului mediu, să identifice soluții rapide de depășire a dezechilibrelor de pe piață.

Astfel, resursele umane sunt factorii de succes care, datorită abilităților, competențelor, potențialului său, au menirea de a ajuta companiile să reziste pe piață, sau chiar să devină competitive.

Angajații companiilor energetice sunt cea mai prețioasă resursă care ajută companiile să-și atingă obiectivele precum și să-și sporească performanța economică înregistrată. Asigurarea continuității livrărilor de energie electrică este asigurată pe de o parte de calitatea și funcționalitatea utilajelor de distribuție a energie electrice, precum și de competența angajaților din departamentul gestiune operativă, care, asigură funcționalitatea, continuitatea livrărilor de energie electrică.

În vederea realizării părții aplicative a lucrării, am considerat relevantă alegerea operatorului sistemului de distribuție din partea de nord a țării, S.A. „Red-Nord”. Unul dintre cele mai importante departamente ale companiei este *serviciul PDC* care asigură gestiunea operativă a rețelelor electrice în cadrul companiei.

Un aport semnificativ în asigurarea creșterii performanțelor companiei S.A. „Red-Nord” a fost asigurat de serviciul de dispecerat al companiei, care asigură eficiența gestiunii operative a rețelelor electrice. Astfel, obiectul principal de activitate al serviciului PDC al S.A. „Red-Nord” este gestionarea operativă a rețelelor electrice 10/0,4kV.

Activitatea operativă realizată de angajații serviciului PDC constă în monitorizarea ansamblului de linii, instalații și echipamente electrice 10/0,4kV, care își ia începutul de la plecările de la stațiile electrice Î.S. „Moldelectrica” până în punctul de delimitare a clientului final.

De competența angajaților din serviciul PDC al companiei S.A. „Red-Nord”, depinde, în mare parte, eficiența asigurării cu energie electrică a consumatorilor

finali, lipsa întreruperilor de la energia electrică, soluționarea rapidă a problemelor tehnice apărute la rețelele electrice. Astfel, angajații serviciului de dispecerat sunt persoane competente, urmează cursuri de perfecționare și își dezvoltă competențele de gestiune a rețelelor electrice.

Dinamica angajaților întreprinderii S.A. „Red-Nord” și a serviciului PDC, pentru perioada 2018-2022, este reprezentată în figura 1.

Figura 1. Dinamica angajaților companiei S.A. „Red-Nord” și a serviciului PDC, 2018-2022, angajați

Sursa: elaborat în baza rezultatelor cercetării rapoartelor de activitate ale companiei S.A. „Red-Nord”

Analizând datele, putem observa o ușoară descreștere a numărului total de angajați din cadrul întreprinderii S.A. „Red-Nord” pentru perioada 2018-2022. Remarcăm descreșteri nesemnificative, de la 1645 de angajați, în anul 2018, la 1555 angajați, în anul 2022, cu aproximativ 6% față de anul 2018. Tendința de descreștere a numărului de angajați este alimentată de opitmizările posturilor care au fost efectuate de către departamentul de resurse umane din cadrul întreprinderii în vederea creșterii performanțelor resurselor umane.

Pe de altă parte, analizând dinamica angajaților din cadrul serviciului PDC, putem observa o descreștere nesemnificativă a numărului de angajați în perioada 2018-2022, de la 61, în anul 2018, la 60 de angajați, în anul 2022, sau cu aproximativ 0,02%. Tendința ușor descresctătoare este fundamentată pe optimizarea unui post din serviciul PDC, în anul 2018.

Dinamica indicatorilor mișcării personalului din cadrul întreprinderii S.A. „Red-Nord” și în cadrul serviciului PDC sunt redați sintetic în cadrul tabelului 1.

Tabelul 1. Dinamica mișcării resurselor umane în cadrul întreprinderii S.A. „Red-Nord”, 2018-2022, angajați

Mișcarea personalului		Ani					Pondere, (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Personal angajat	companie	109	144	96	98	160	6,5	8,8	5,9	6,3	10,3
	serviciul PDC	4	2	2	3	1	6,6	3,3	3,3	5	1,7
Demisii	companie	116	111	127	168	160	7,3	6,8	7,80	10,8	10,3
	serviciul PDC	5	3	2	3	1	8,2	5	3,3	3,3	1,7
Coeficientul intrărilor	companie	0,07	0,09	0,06	0,06	0,1	X	X	X	X	X
	serviciul PDC	0,07	0,03	0,03	0,05	0,02	X	X	X	X	X
Coeficientul ieșirilor	companie	0,07	0,07	0,08	0,11	0,1	X	X	X	X	X
	serviciul PDC	0,08	0,05	0,03	0,05	0,02	X	X	X	X	X
Coeficientul mișcării totale	companie	0,14	0,16	0,14	0,17	0,21	X	X	X	X	X
	serviciul PDC	0,15	0,08	0,07	0,1	0,03	X	X	X	X	X
Total angajați	companie	1645	1642	1627	1557	1555	100	100	100	100	100
	serviciul PDC	61	60	60	60	60	100	100	100	100	100

Sursa: elaborat în baza rezultatelor cercetării rapoartelor de activitate ale companiei S.A. „Red-Nord”

Potrivit datelor tabelului, observăm o tendință crescătoare a personalului nou angajat de către întreprindere în perioada 2018-2022. Astfel, în această perioadă, se atestă o dinamică pozitivă a numărului de angajări de la 109 angajări, în anul 2018, la 160 de angajări, în anul 2022. Din câte observăm, compania S.A. „Red-Nord” recrutează specialiști pentru a suplini posturile vacante, eliberate de pe urma demisiilor angajaților. Pe de altă parte, analizând dinamica angajărilor în cadrul serviciului PDC, putem observa o reducere a numărului de angajări în cadrul departamentului în perioada 2018-2022, de la 4 angajări în anul 2018, la 1 angajare, în anul 2022. Rezultatele demonstrează o stabilitate a numărului de angajați care oferă o plus valoare companiei în creșterea performanțelor înregistrate.

Pe de altă parte, observăm o dinamică pozitivă la demisiile angajaților, în perioada 2018-2022. Astfel, dacă în anul 2018, au demisionat 116 angajați atunci în anul 2022 au demisionat 160 de angajați. Cauzele demisiilor sunt foarte diferite precum plecare peste hotare, probleme familiale, etc. Analizând dinamica demisiilor înregistrate la serviciul PDC, putem observa o dinamică negativă, de la 5 demisii, în anul 2018, la o singură demisie, în anul 2022. Rezultatele obținute punctează o rată înaltă a stabilității personalului din cadrul serviciului PDC.

Așa cum în perioada 2018-2022 se atestă o creștere a dinamicii angajărilor și demisiilor, indicatorii mișcării personalului sunt și ei în creștere, Astfel, dacă coeficientul intrărilor a înregistrat în anul 2018, valoarea de 0,07, atunci în anul 2022, el ajunge să înregistreze valoarea de 0,1, sau înregistrând o creștere cu 0,03. Pe de altă parte, putem remarca o creștere la coeficientul ieșirilor, unde în perioada analizată atestăm o creștere cu 0,3 de la 0,07, în anul 2018, la 0,1, în anul 2022. Și coeficientul mișcării totale a angajaților în peiroada analizată înregistrează o creștere de la 0,14, în anul 2018, la 0,21, în anul 2022, sau înregistrând o creștere cu 0,07. Pe de altă parte, analizând coeficientul intrărilor în cadrul serviciului PDC, în perioada analizată, atestăm o tendință descrescătoare pentru perioada analizată de la 0,07 la 0,02. Coeficientul ieșirilor în cadrul serviciului PDC este și el în descreștere pentru perioada analizată de la 0,08 la 0,02. Totodată, coeficientul mișcării toatale a angajaților din cadrul serviciului PDC este și el la rândul său în descreștere, pentru întreaga perioadă analizată, de la 0,15 la 0,03.

În același context, considerăm necesară analiza dinamicii structurii angajaților companiei S.A. „Red-Nord” după categoria de angajat, pe de o parte, și a serviciului PDC pe de altă parte. Datele tabelului punctează o tendință descrescătoare a angajaților din administrație, în perioada 2018-2022 din cadrul întreprinderii S.A: „Red-Nord”. Astfel, dacă în anul 2018, în cadrul întreprinderii activau 182 de angajați din administrație, atunci în anul 2022, acest indicator a înregistrat valoarea de 156 de angajați. Deci, în anul 2022, se atestă o descreștere cu aproximativ 14% față de anul 2018.

Tabelul 2. Dinamica structurii angajaților după categoria de angajat în cadrul companiei S.A. „Red-Nord” în perioada 2018-2022, angajați

Categorica		Ani					Ponderea, (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
administrație	companie	182	180	179	156	156	11,1	11	11	10	10
	serviciul PDC	1	1	1	1	1	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
specialist	companie	264	263	260	265	264	16	16	16	17	17
	servicil PDC	60	59	59	59	59	98,4	98,3	98,3	98,3	98,3
muncitor	companie	1199	1199	1188	1136	1135	72.9	73	73	73	73
	serviciul PDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalangajați	companie	1645	1642	1627	1557	1555	100	100	100	100	100
	serviciul PDC	61	60	60	60	60	100	100	100	100	100

Sursa: elaborat în baza rezultatelor cercetării rapoartelor de activitate ale companiei S.A. „Red-Nord”

Totodată, ca urmare a cercetărilor efectuate, reiterăm faptul că apare necesitatea de a angaja tineri specialiști, motivați, competenți, care ar aduce o pus valoare importantă în creșterea performanțelor întreprinderii, și în special al serviciului PDC al companiei. O soluție ar fi încheierea acordurilor cu universitățile, în vederea practicării învățământului dual, care ar fi o soluție optimă în asigurarea cu resurse umane tinere, motivate, dornice de a învăța. Pe lângă aceasta, ar fi benefică primirea la practică a tinerilor din cadrul universităților, în vederea formării și dezvoltării

abilităților practice ale tinerilor specialiști, iar ca urmare atragerea tinerilor specialiști pe posturile companiei, în vederea suplinirii posturilor vacante.

Bibliografie

1. BÎRSAN, S. Componenta energetică în politica întreprinderii. In: Tribuna Economică, nr. 14, 1999, p.16.

2. DUCA, A.; GRIBINCEA, C. Analiza factorilor privind utilizarea eficientă a energiei în industria alimentară a Republicii Moldova. In: Conferința Internațională științifico-practică “Creșterea economică în condițiile globalizării”, INCE, Vol.1, 2014, pp.141- 145.

3. GRIBINCEA, A.; GRIBINCEA, C. Optimizarea costurilor și consumului în managementul energetic al industriei alimentare și a băuturilor din Republica Moldova. Disponibil: <https://irek.ase.md/xmlui/handle/123456789/213> (accesat 08.04.2022)

4. Rapoartele de activitate ale companiei S.A. „Red-Nord”, 2018-2022 [online]. Disponibil: <https://www.rednord.md/index.php/ro/rapoarte-anuale-privind-activitatea-sa-red-nord>

5. Rapoartele de investiții ale companiei S.A. „Red-Nord, 2018-2022 [online]. Disponibil: <https://www.rednord.md/index.php/ro/investitii-si-dezvoltare>

6. Rapoartele privind indicatorii tehnico-economici ai companiei S.A. „Red-Nord”, 2018-2022 [online]. Disponibil: <https://www.rednord.md/index.php/ro/indicatorii-tehnico-economici>

7. Rapoartele privind planurile de achiziții, ai companiei S.A. „Red-Nord”, 2018-2022 [online]. Disponibil: <https://www.rednord.md/index.php/ro/plan-de-achizitii-anual>

8. Rapoartele privind achizițiile de energie electrică, ai companiei S.A. „Red-Nord”, 2018-2022 [online]. Disponibil: <https://www.rednord.md/index.php/ro/achizitii-de-energia-electrica>

9. ROȘINA, S. Managementul energetic. Vladimir: Editura BIGU, 2014. Disponibil: <https://staff.tiiame.uz/storage/users/398/books/GWLUpAQHBZ5BYD784EVyG4LYccuCrzd5w5zZerQT.pdf>